

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES NA GESTÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS: ANÁLISE DOS IMPACTOS NA REDUÇÃO DE ERROS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.10116762

Bruno Parra Bote

Graduando em Ciências Contábeis (FEF- Fernandópolis, SP)

Prof. Ms. Daniela Boreli

Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Brasil, possui graduação em Ciências Contábeis e pós-graduação em Gestão Empresarial e Consultoria pelo Centro Universitário de Jales. Contadora e docente da Fundação Educacional de Fernandópolis, docente na Faculdade Futura de Votuporanga do Grupo Faveni.

Natália Barbosa Costa

Graduanda em Ciências Contábeis (FEF- Fernandópolis, SP)

Raiany Santos Costa

Graduanda em Ciências Contábeis (FEF- Fernandópolis, SP)

Pro. Ms. Rogério de Jesus Ribeiro

Atualmente coordena o curso de Ciências Contábeis (desde 08/2015) da Fundação Educacional de Fernandópolis. Possui graduação em Ciências Econômicas (2003), Especialização em Gestão de Empresas com Ênfase em Marketing (2006), MBA em Gestão Estratégica de Marketing e Pessoas (2009), discente do curso de Direito (2022) pela Fundação Educacional de Fernandópolis e é Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de Araraquara - UNIARA (2015)

RESUMO

A utilização de softwares na gestão de processos contábeis é uma tendência crescente no mercado contábil, com objetivo de melhorar a eficiência e a produtividade. Desta forma, é importante analisar os impactos na redução de erros e

aumento de produtividade na utilização de softwares na contabilidade. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, o trabalho examinou as vantagens e desafios na implementação de softwares na gestão contábil, bem como, os impactos na redução de erros e aumento de produtividade. De forma secundária investigou-se alguns dos impactos que a Inteligência Artificial (IA) pode trazer para o campo da contabilidade e na gestão de processos. Foram analisadas as principais características dos softwares utilizados na contabilidade, como eles atuam e quais as funcionalidades que podem contribuir para a gestão de processos contábeis. Por fim, analisou-se as possíveis limitações e desafios na implementação de softwares na contabilidade, como a necessidade de treinamento de colaboradores e a adaptação dos processos contábeis à tecnologia. Ao desenvolver este trabalho conclui-se que os Sistemas de Informações Contábeis (SIC) são de grande importância para um controle patrimonial e empresarial devido a sua agilidade e exatidão na entrega de informações para tomada de decisão organização e automação das tarefas com o cumprimento das obrigações legais D regulatórias.

Palavras-chaves: Software contábil. Produtividade. Gestão de processos contábeis. Analisar.

ABSTRACT

The use of software to manage accounting processes is a growing trend in the accounting market, with the aim of improving efficiency and productivity. It is therefore important to analyze the impact of the use of software in accounting on reducing errors and increasing productivity. By means of a bibliographical survey, the study examined the advantages and challenges of implementing software in accounting management, as well as the impacts on reducing errors and increasing productivity. Secondary research investigated some of the impacts that Artificial Intelligence (AI) can bring to the field of accounting and process management. The main characteristics of the software used in accounting were analyzed, as well as how it works and which features can contribute to the management of accounting processes. Finally, the possible limitations and challenges in implementing software in accounting were analyzed, such as the need to train employees and the adaptation of accounting processes to technology. The conclusion drawn from this work is that Accounting Information Systems (CIS) are of great importance for asset and business control due to their agility and accuracy in delivering information for decision-making, organization and automation of tasks in order to comply with legal and regulatory obligations.

Keywords: Accounting software. Productivity. Management of accounting processes. Analyze.

1 INTRODUÇÃO

Na área contábil as novas tecnologias permitem alcançar dados que podem ser utilizados pelos clientes internos e externos com maior velocidade e eficiência na gestão dos negócios (XAVIER; RODRIGUES, 2019).

De acordo com Ferreira (2016) as oportunidades que a tecnologia traz para área contábil direcionam-se à evolução dos processos em sistemas de informações,

à diminuição do uso de papeis, aumento de tecnificação, maior frequência do reporte, bem como impactos sobre a rotina de uma organização contábil, modificando o cotidiano dos funcionários, a forma de trabalhar com ou sem o uso da informação tecnológica. Portanto, conforme Pacheco et al. (2017), a execução da Ciência Contábil está atrelada a tecnologia, dada a agilidade em alcançar e repassar informações aos usuários.

A automação de tarefas, a digitalização de documentos, a integração de sistemas e a comunicação facilitada têm impulsionado a profissão contábil para um novo patamar, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades de maior valor agregado e ofereçam serviços mais estratégicos e personalizados aos seus clientes. (MADEIRA et al; 2022)

Mas ao partir-se-á da hipótese que existem diversos sistemas, porém muitos empresários e contadores tem despertado discussões sobre os desafios na gestão desses sistemas e os riscos envolvidos no avanço tecnológico e dúvidas de que essas inovações venham acompanhadas de alguma complexidade gerando certa resistência por parte dos receptores. Sendo assim necessário o desenvolvimento de novos trabalhos que apresentem informações mais completas sobre os sistemas que atuam na contabilidade, suas vantagens, desvantagens, e suas funções, deixando claro para empresários e contadores se tais sistemas atendem suas necessidades de trabalho e sanar suas dúvidas e inseguranças sobre o assunto. (BREDA, 2019)

2 OBJETIVO

Apresentar os benefícios advindos da utilização de softwares de gestão contábil sob a perspectiva dos ganhos de precisão e produtividade das rotinas de prática contábil.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. As informações contábeis e suas características

A contabilidade tem como principal objetivo dar suporte aos seus usuários através da produção de informações úteis que servem para melhorar o processo de tomada de decisão. Considerando a importância das informações geradas pela contabilidade, a literatura e a própria norma descrevem as características que tais

informações precisam ter para que sejam úteis no processo de tomada de decisão. (SILVA; TAKAMATSU; AVELINO; 2017)

As informações contábeis são dadas financeiros e contábeis que são registrados e mantidos por uma empresa ou organização. Esses dados são usados para monitorar e gerenciar as atividades financeiras da empresa, bem como para cumprir as obrigações legais e regulatórias. CPC (2008) estabelece as quatro principais características qualitativas obrigatoriamente presentes nas Demonstrações Contábeis: Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade e Comparabilidade.

A informação gerada e aplicada nas organizações são bens que beneficiam as entidades de forma estratégica e tempestiva. Portanto, é de suma importância que as empresas invistam em tecnologia da informação, em ferramentas de suporte a gestão estratégica organizacional, bem como, sistemas de informação contábil que, todavia, contribuem com a organização por meio do auxílio no processo da tomada de decisão e do controle das operações empresariais tanto de curto, quanto de longo prazo. (FONSECA, C, R; JUNIOR, Cirico, A; 2021)

Padozeve 2009, conceitua como sistema de informação de apoio a gestão os sistemas ligados à vida econômico-financeira da empresa e as necessidades de avaliação de desempenho dos administradores internos. Fundamentalmente, esses sistemas são utilizados pelas áreas administrativas e financeiras da empresa e pela alta administração da companhia, com o intuito de planejamento e controle financeiro e avaliação de desempenho dos negócios.

São exemplos desses sistemas o sistema de informação contábil, o sistema de custos, de orçamento, de planejamento de caixa, planejamento de resultados etc.

Na visão geral o sistema de informação contábil dentro da organização, controla as variações patrimoniais, auxilia com relatórios contábeis, com o uso das partidas dobradas, os usuários externos busca corroborar com os usuários internos a funcionalidade de diferentes informações que com auxílio de um sistema consolidador de todos os processos, com forma estruturada demonstra o desempenho da entidade e os resultados financeiro e econômico das mesmas podendo passar essa informação para os usuários externos. (GONÇALVES; RICCIO, 2009).

3.2 Controles e gestão da informação contábil

Os controles e a gestão da informação contábil são essenciais para garantir a integridade e confiabilidade dos dados financeiros de uma empresa, algumas das principais práticas de controle e gestão da informação contábil incluem: Controle interno, tecnologia da informação, análise de dados e auditoria.

Segundo a Vice-Presidente de Controle Interno do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, Lucilene Florêncio Viana o controle interno pode ser caracterizado como o conjunto de políticas e processos definidos pela administração para garantir que as operações de uma empresa atendam aos objetivos previamente regulados. Pelo fato de se referir aos instrumentos de zelo administrativo, ele contribui para a minimização de fatos indesejáveis que podem ocorrer na organização, proporcionando segurança para a administração, a fim de que obtenha êxito nas metas estabelecidas. (VIANA, F. L.; 2018)

Os sistemas de informações são importantes para dar apoio as decisões dos gestores em todas as fases do processo de gestão, que requerem informações específicas. A informação contábil é uma ferramenta que traz vantagens para as organizações tornando indispensável para as empresas que buscam diariamente a permanência no mercado competitivo, possibilitando resultados satisfatórios aos proprietários e clientes. (SOUZA, M. A; BEZERRA, O, D; 2020)

Inclusive, em relação à gestão financeira e contábil, observa-se que tem sua natureza fundamentada em vários aspectos, tais como: controle da concessão de crédito para clientes, no planejamento financeiro de curto e longo prazo e análise de investimento etc. (PADOVEZE, 2010).

3.3 Inteligência artificial, recursos tecnológicos e inovação na gestão da informação contábil

A utilização da tecnologia da computação possibilitou aos profissionais da área contábil diversos benefícios e melhorias, no processo de geração de informação contábil. Antes, o processo era manual; posteriormente, foi substituído pelo mecânico e; logo em seguida, pelo eletrônico (OLIVEIRA, 2000).

A inteligência artificial e os recursos tecnológicos têm desempenhado um papel cada vez mais importante na gestão da informação contábil. A contabilidade é uma

área que lida com grandes quantidades de dados e informações, e a tecnologia pode ser usada para processar e analisar esses dados de forma mais eficiente e precisa. (GARCIA, 2022)

A Inteligência Artificial surge como ferramenta para facilitar a análise de dados gerados pela própria organização, além de auxiliar na tomada de decisão da alta gestão. O fato de ser possível utilizar a inteligência artificial em diversas áreas, facilita a produção e otimiza o tempo gasto na realização de atividades a serem executadas (SILVA E MAIRINK, 2019).

É válido ressaltar que a Inteligência Artificial é passível de erros, porém a quantidade é mínima comparada a quantidade de dados que ela é capaz de interpretar tornando o trabalho da máquina eficiente. (VASCONCELOS; DAMASCENO, 2018).

Na área contábil, no Brasil, já há aplicações (a maioria ainda em teste) que utilizam mecanismos de inteligência artificial para calcular tributos, realizar classificação fiscal de documentos, identificação de pontos de auditoria, análise de comportamento dos indicadores de resultado, com o objetivo de automatizar os processos internos do escritório contábil usando computação cognitiva, automatizar o relacionamento com clientes utilizando *machine learning*, detectar preventivamente riscos tributários e trabalhistas e sugerir aos gestores ações preventivas com base em tendências e comportamentos (DUARTE, 2018)

3.3.1 Machine Learning

Segundo Stodder (2018), trata-se da construção de sistemas que possuem a capacidade de aprender, a partir de dados, a identificar padrões e ir adquirindo a capacidade de prever, a partir destes, os resultados futuros, possibilitando a tomada de decisão. Esta tecnologia usa de pouca intervenção humana, pois o seu processo de aprendizagem pode ou não acontecer sob supervisão humana.

3.4 Acessibilidade, disponibilidade e exatidão das informações contábeis como vantagem estratégica para o processo de tomada de decisão

A acessibilidade, disponibilidade e exatidão das informações contábeis podem ser consideradas vantagens estratégicas para o processo de tomada de decisão. (FERNANDES et al, 2012). Os sistemas de informações são utilizados pelas

empresas principalmente para adiantar o processo de resolução e decisão, disponibilizando informações adequadas e em tempo real aos administradores e empreendedores.

A exatidão das informações contábeis é fundamental para a tomada de decisão estratégica. Quando as informações contábeis são precisas e confiáveis, os gestores podem ter certeza de que estão tomando decisões baseadas em fatos e dados reais, em vez de suposições ou estimativas. Isso ajuda a minimizar o risco de tomar decisões ruins ou ineficazes.

As informações geradas pelos sistemas de informações (SI) são de suma importância para compreender, analisar e principalmente, servir de base para a tomada de decisão, seja, para seguir com o planejamento ou definir mudanças de direção no comportamento da gestão. O sistema de informação são subsistemas que funcionam em conjunto para armazenar, coletar, processar informações que auxiliaram no planejamento e no controle das instituições (MOSCOVE; SIMKIN; BAGRANOFF, 2002)

4 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica através de consultas em livros, revistas e artigos científicos sobre os sistemas e suas propriedades que contribuem para o avanço e desenvolvimento da contabilidade, o impacto na redução de erros e suas vantagens.

Segundo FACHIN, 2017 “Pesquisa bibliográfica é um compilado de conhecimentos agrupados em obras de toda natureza. Tem como finalidade em vários procedimentos metodológicos, desde a leitura até como fichar, organizar, arquivar e resumir o texto”.

5 RESULTADOS

A fim de propiciar entendimento adequado e discussão sobre a análise dos impactos na redução de erros e aumento de produtividade através de sistemas contábeis registrou-se uma revisão bibliográfica sobre quais os impactos positivos para a empresa.

5.1 Melhoria Da Precisão

Contadores e empreendedores do setor contábil ao utilizarem softwares e outras ferramentas desenvolvem tarefas para garantir um melhor desempenho, resultando em processos mais ágeis, eficientes e seguros, assim como clientes mais satisfeitos. E para alcançar esses objetivos, é imprescindível usar a tecnologia a seu favor (BARUFFI 2022).

Além de trazer novas oportunidades de capacitação, aprendizado e desenvolvimento, a tecnologia também é uma grande aliada para profissionais que almejam aumentar a produtividade no trabalho (BARUFFI 2022).

5.2 Agilidade Nos Processos

O sistema de informação nos escritórios de contabilidade é a ferramenta fundamental para o funcionamento das atividades da empresa, pois a partir destas informações, que são geradas e tratadas com uma maior velocidade, pode-se garantir uma maior agilidade e confiabilidade nos processos dos escritórios. Neste caso, deve-se considerar que a abordagem sistêmica proporcionada pelos sistemas de informação à contabilidade permite identificar e mensurar, gerando decisões e julgamentos adequados por parte dos usuários das informações contábeis (MARION, 2014).

A fim de reduzir ou minimizar atrasos, perda de prazos ou perda de processos e clientes, há uma diversidade de sistemas de gestão específicos para estas tarefas. Essas ferramentas auxiliam na organização de cronogramas, são eficientes para o compartilhamento de informação, permitem análises métricas e resultados que facilitem a tomada de decisões, diminuem erros e o retrabalho, além de armazenar dados com segurança, e, principalmente, conter o tempo de execução de tarefas (BARUFFI 2022).

5.3. Redução De Custos

O uso de softwares pode ser uma estratégia eficaz para reduzir os custos operacionais em várias áreas, incluindo contabilidade, por exemplo, relatórios detalhados gerados pelos softwares podem revelar despesas excessivas em

determinadas categorias ou ineficiências em processos internos. A contabilidade digital, segundo Manes (2018), contribui junto ao profissional contábil, trazendo diversas vantagens através de sistemas integrados, sendo essas vantagens: produtividade, eficiência, valor agregado e, diferenciais competitivos.

Segundo Tessmann (2011) explorar os sistemas de informática para a coleta de informações significa ganhar tempo e reduzir custos. A contabilidade digital compensa, levando em consideração os retornos financeiros, a valorização e a redução de tempo gasto com trabalhos operacionais, proporcionando evolução e capacitação dos profissionais.

5.4. Maior Segurança E Conformidade

Os softwares contábeis modernos geralmente possuem recursos avançados de segurança, como criptografia de dados, controle de acesso e trilhas de auditoria. Isso ajuda a proteger as informações financeiras sensíveis da empresa contra acessos não autorizados.

Segundo Baruffi, (2022)

“Anteriormente à revolução tecnologia que todo o mundo vem presenciado, quando os dados e as informações eram manipulados de forma manual e dependiam de processos físicos, havia uma grande fragilidade na integridade e segurança das informações e documentos. Sob outra perspectiva, com os avanços tecnológicos e a sofisticação das ferramentas, atualmente, a comunicação de dados contábeis são realizadas em ambientes informatizados, seguros e auditados em diferentes frentes. Ainda existe o auxílio de tecnologias adicionais, tais como certificação e assinatura digital, tornaram a comunicação on-line mais resistente, sólida e segura”.

5.5. Melhoria na Tomada de Decisões

O uso de softwares pode desempenhar um papel significativo na melhoria da tomada de decisões em uma organização, como por exemplo acesso a informações em tempo real, análise avançada de dados, modelagem e simulação, colaboração e compartilhamento de informações, Monitoramento e acompanhamento de resultados, entre outros. Segundo PEREIRA, 2006 “Os sistemas de informação são fundamentais na transformação de informação em conhecimento e deste em decisão, pois recebem alta importância no aumento da produtividade, na qualidade, participação de mercado, em novos produtos e redução de custos”.

Com a evolução tecnológica, principalmente voltada aos processos contábeis “temos atualmente ferramentas disponíveis que nos permitem concentrar-nos em áreas mais interessantes e importantes, como a utilização de informações contábeis para a vantagem competitiva e a tomada de decisões de administração. (HURT, 2014 p.31)

5.6. Melhorias Na Contabilidade Através Da Inteligência Artificial (IA)

A inteligência artificial (IA) tem o potencial de transformar a maneira como os profissionais contábeis executam suas tarefas diárias, fornecendo eficiência e precisão aprimoradas.

As novas demandas advindas do uso de novas tecnologias irão contribuir para que a contabilidade cumpra o seu papel no contexto social de forma a prover os usuários com informações mais úteis, inclusive no que diz respeito à avaliação de risco, e nesse sentido, os profissionais precisarão cada vez mais de novas ferramentas para aumentar a eficiência e a eficácia de suas tarefas (HUNTON, 2002; SÁ, 2002).

Moraes & Nagano (2009) citam que a inteligência artificial como exemplo de uma tecnologia revolucionária é capaz de transformar a rotina das empresas que buscam se atualizar a fim de ampliar eficiência e produtividade. A utilização de inovações tecnológicas parece ser considerada positiva, especialmente nas áreas fiscais e tributárias, já que se verifica a ocorrência de constantes modificações na legislação brasileira.

A Inteligência Artificial junto a Robótica traz oportunidades para os contadores melhorarem sua eficiência, fornecer mais insights e agregar mais valor às empresas. Além disso, cria oportunidades para mudanças mais radicais, à medida que os sistemas assumem cada vez mais tarefas de tomada de decisão atualmente executadas por seres humanos. (MENG & CAI, 2018.)

Assim, se torna prioridade a necessidade de conhecer as novas tecnologias aplicáveis a profissão contábil, seja com o intuito de automatizar os comportamentos e práticas habituais ou minimizar gastos (CHANGCHIT & HOLSAPPLE, 2004).

6 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

De acordo com o trabalho realizado destaca-se que a utilização de softwares na gestão de processos contábeis tem sido cada vez mais comum e pode trazer diversos benefícios para as empresas.

Os softwares contábeis são capazes de realizar cálculos complexos de forma precisa e consistente, minimizando assim a ocorrência de erros humanos. Além disso, eles possuem recursos de validação e verificação de dados, o que ajuda a identificar e corrigir erros antes que eles se tornem problemas maiores.

Além da redução de erros, a utilização de softwares na gestão de processos contábeis também tem um impacto significativo no aumento da produtividade. Os softwares automatizam tarefas repetitivas e demoradas, como reconciliação de contas e fechamento de balanços, permitindo que os profissionais contábeis realizem essas atividades de forma mais rápida e eficiente.

Ressalta-se que a utilização de softwares na gestão de processos contábeis não substitui o papel dos profissionais contábeis, mas sim os apoia em suas atividades. Os softwares são ferramentas que automatizam tarefas rotineiras e fornecem informações mais precisas e confiáveis, permitindo que os profissionais contábeis se concentrem em atividades de maior valor agregado.

Em resumo, a utilização de softwares na gestão de processos contábeis tem um impacto significativo na redução de erros e aumento de produtividade. Eles proporcionam maior precisão, consistência e automação nas tarefas contábeis, liberando tempo para atividades mais estratégicas. No entanto, é fundamental que as empresas escolham e implementem os softwares adequados, além de fornecer treinamento adequado aos profissionais contábeis para maximizar os benefícios dessas ferramentas.

7 CONCLUSÃO

No decorrer deste trabalho procurou-se informar a importância da utilização de softwares no processo contábil. Porém, ao se tratar de uma área que está em constante evolução, vale ressaltar que não é somente um software para contabilidade e sim uma forma de automatizar tarefas repetitivas e propensas a erros fornecer informações em tempo real e facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

O Sistema de Informação Contábil (SIC) foi criado com a finalidade de registrar processar, armazenar, e relatar informações financeira e contábeis de uma organização. Com seu conjunto de ferramentas, esse sistema desempenha várias funcionalidades para ajudar nas atividades relacionadas.

Esse sistema inclui várias etapas, desde a coleta inicial dos dados contábeis até a geração de relatório financeiro, análise de desempenho e cumprimento das obrigações fiscais e regulatórias. Ajuda a garantir a conformidade com os princípios contábeis e as normas contábeis, bem como com as regulamentações governamentais.

Vale lembrar que a IA (Inteligência Artificial), é algo de grande ligação com esses sistemas, pois com ela é possível analisar grandes volumes de dados financeiros em tempo real identificar padrões tendências e anomalias.

É importante ressaltar que, apesar dos benefícios, a adoção da IA na contabilidade também apresenta desafios, como a segurança dos dados, a privacidade e a ética no uso dos algoritmos. Os profissionais contábeis devem estar preparados para adquirir novas habilidades e se adaptar às mudanças trazidas pela IA para garantir um uso eficaz e responsável dessa tecnologia.

Conclui-se que os Sistemas Informação Contábil são de grande importância para um controle patrimonial e empresarial devido a sua agilidade e exatidão na entrega de informações para tomada de decisão organização e automação das tarefas com o cumprimento das obrigações legais D regulatórias

REFERÊNCIAS

ANDRADE. Charliene B. H.; MEHLECKE. Querte T. C. Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT. Taquara/RS, 2019. **As inovações tecnológicas e a contabilidade digital: um estudo de caso sobre a aceitação da contabilidade digital no processo de geração de informação contábil em um escritório contábil do vale do Paranhana/RS.** Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/contabeis/article/view/1596/1047>. Acesso em: 30/05/2023

BARUFFI, L. R. 20, set, 2022. **A tecnologia a favor do escritório contábil.** Disponível em: https://www.contabeis.com.br/artigos/7762/a-tecnologia-a-favor-do-escritorio-contabil/?utm_source=agilidade%20nos%20processos%20com%20os%20softwares&utm_medium=BuscaRapida&utm_campaign=BuscaRapida Acesso em: 30/05/2023

BREDA, I. Z. **Uma Reflexão sobre os impactos da tecnologia na contabilidade.**

Disponível em: <https://cfc.org.br/destaque/uma-reflexao-sobre-os-impactos-da-tecnologia-na-contabilidade/>. Acesso em: 12/03/2023

CARAJOINAS. Carlos H.; TOFFANELLO. Geraldo.; ALEXANDRE Reginaldo F.;

HORNG. Wang J. **Pronunciamento Técnico Contábeis, 2008.** Disponível em:

http://static.cpc.aatb.com.br/Imagens/pronunciamentos_tecnicos_contabeis_2008.pdf

f. Acesso em: 04/04/2023

CARVALHO, Melissa. **Sistemas contábeis: o que são e quais suas vantagens?**

Disponível em: <https://blog.contrmatic.com.br/sistemas-contabeis-o-que-sao-e-quais-suas-vantagens/> Acesso em: 12/03/2023

CRUZ Letícia G.; FELIX Jéssica. P.; FREIRE Eduardo J. **A importância do controle interno na administração pública municipal, 2020.** Disponível em:

[https://docplayer.com.br/203833237-A-importancia-do-controle-interno-na-](https://docplayer.com.br/203833237-A-importancia-do-controle-interno-na-administracao-publica-municipal-the-importance-of-internal-control-in-administration-municipal-public.html)

[administracao-publica-municipal-the-importance-of-internal-control-in-administration-municipal-public.html](https://docplayer.com.br/203833237-A-importancia-do-controle-interno-na-administracao-publica-municipal-the-importance-of-internal-control-in-administration-municipal-public.html) Acesso em: 12/03/2023

Duarte, R. D. (2018). **Os impactos da inteligência artificial na contabilidade e no papel do contador 2.0: Já não é novidade que a inteligência artificial (AI, sigla em inglês) está evoluindo.** Disponível em:

<https://biracontabilidade.cnt.br/noticias/artigos/2018/01/10/osimpactos-da-inteligencia-artificial-na-contabilidade-e-no-papel-do-contador-2-0.html>.

Equipe editorial de Conceito.de. 15 de agosto de 2011. **Tecnologia – O que é conceito e definição.** Disponível em: <https://conceito.de/tecnologia>. Acesso em: 12/03/2023

FACHIN, Odília. **Fundamentos da Metodologia Científica:** noções básicas em pesquisa científica. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Acesso em: 09/03/2023

disponível em: <https://www.facilite.co/os-5-melhores-sistemas-contabeis/> Acesso em: 12/03/2023

FERNANDES. Elaine R.; PEREIRA Flavia. C.; BRITO. Juliana S.; SOUZA. Carlos A.;

DALFIOR. Vanda A. O. Simpósio de Excelência em Gestão de Tecnologia, 2012. **O**

uso do sistema de informação contábil como ferramenta para tomada de

decisão nas empresas da região de Contagem-Mina Gerais. Disponível em:

<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/44416465.pdf>. Acesso: 05/05/2023.

GARCIA. Aline R. **O uso da inteligência artificial na gestão de pessoas: uma**

análise bibliométrica. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,

2022 Disponível em:

<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/34185/1/UsolInteligenciaArtificial.pdf>

Acesso em: 05/05/2023

Gonçalves, R. C. M. G.; Riccio, E. L. **Sistemas de informação: ênfase em**

controladoria e contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. Acesso em: 13/05/2023

JUNIOR. Ademir C.; FONSECA. Rita C. Research, Society and Development, v. 10, n. 13, out, 2021 **A gestão da informação contábil para o alinhamento da gestão estratégica organizacional: Uma análise em grupo empresarial**. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/21287/18858/255757>. Acesso em: 20/04/2023

L. P. D. PAULA; M. F. DANJOUR; B. C. MEDEIROS; M. E. M. AÑEZ; **Inovações em processos de tecnologia: um estudo de caso em uma empresa de contabilidade da cidade do Natal/RN**. HOLOS, jul, 2015, Vol. 6. Acesso em: 28/08/2023

MADEIRA, R. G. Y.; PEREIRA, A. M.; SANTOS, S. A.; **A automação contábil no desenvolvimento das atividades do profissional de contabilidade**. Revista FiBiNOVA, vol II (2020-2022). Disponível em: <https://revistas.fibbauru.br/fibinova/article/download/586/509/1267>. Acesso em: 25/05/2023

MOSCOVE, S. A.; SIMKIN, M. G.; Bagranoff, N. A. **Sistemas de informações contábeis**. São Paulo: Atlas, 2002. Acesso em: 13/05/2023

MOTA. Camilla M. D; FREIRE. Eduardo J. **O nível de conhecimento dos profissionais em contabilidade acerca das características da indústria 4.0**. Disponível em: <https://www.revista.ajes.edu.br/index.php/rca/article/view/394> Acesso em: 27/02/2023

PADOVEZE, Clovis Luiz. **Sistemas de Informações Contábeis**. São Paulo: Atlas, 2009. Acesso em 13/05/2023

Pereira, M. G. S. **GESTÃO E TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA EM SOFTWARE UM ESTUDO DE SEGMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**. Universidade Federal De Santa Catarina Centro Sócio-econômico, 2006, <http://tcc.bu.ufsc.br/Economia295537> Acesso em: 30/05/2023

Sandri, E.D. **A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DA PRODAN SOFTWARE PARA A TOMADA DE DECISÕES**. UNIJUÍ. DACEC.2014,

<https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/2603/TCC%20Eduardo%20Sandri%20%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 30/05/2023.

Santos. M. I. C Univerdidade Federal da Paraíba. Paraíba, 2020. **Tecnologias, Comportamento e Mudanças: as transformações no trabalho do profissional da contabilidade**. Disponível em:

<https://congressosp.fipecafi.org/anais/20UspInternational/ArtigosDownload/2107.pdf> Acesso em: 01/06/2023

SOUZA. Aline M.; BEZERRA. Darlan O. Revista Campo do Saber. Vol. 6, Número 2, jul/dez de 2020. **O sistema de informação contábil e o processo de tomada de decisão empresarial**. Disponível em:

<https://periodicos.iesp.edu.br/index.php/campodosaber/article/download/348/270>

Acesso: 20/04/2023

STODDER, D. (2018). BI and Analytics in the Age of AI and Big Data: Transforming Data With Intelligence. Best Practices Report, Q4. Acesso em 29/05/2023

VIANA, F. L. 19, out, 2019. **O papel do Controle Interno na gestão do Sistema CFC/CRCs**. Disponível em: <https://cfc.org.br/artigos/o-papel-do-controle-interno-na-gestao-do-sistema-cfc>. Acesso em: 29/05/2023